

GLOBAL CONFERENCE ON
BUSINESS AND FINANCE
PROCEEDINGS

VOLUME 9, NUMBER 2
2014

ISSN 2168-0612 FLASH
DRIVE

ISSN 1941-9589 ONLINE

The Institute for Business and Finance Research

*San Jose Costa Rica
May 27-30, 2014*

Global
IBFR
bal

TheIBFR.ORG

“YO TAMBIÉN OPINO”. PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA..... 1918

DULCE CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SHEILA DELHUMEAU RIVERA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

REFLEXIONES EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN EN BAJA CALIFORNIA 1925

SHEILA DELHUMEAU RIVERA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

HIGH QUALITY BLENDED LEARNING PARA LA ENSEÑANZA PERSONALIZADA DE LA MATEMÁTICA... 1927

CARMEN RODRÍGUEZ QUIEL, INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE VERAGUAS
ALEXIS TEJEDOR DE LEÓN, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

MUJERES INDÍGENAS EMPRESARIAS, UNA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS ZONAS RURALES 1934

SEIDI ILIANA PÉREZ CHAVIRA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
JESÚS ANTONIO ROJAS MÉNDEZ, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA
IMELDA VIRGINIA LÓPEZ SÁNCHEZ, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

PROSPECTIVA DE LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA Y MÉXICO 1938

RODOLFO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, COSTA RICA
MÁYELA CUBILO MORA, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, COSTA RICA
ISRAEL LÓPEZ ZENTENO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA, MÉXICO
JUAN MANUEL SÁNCHEZ SERAFÍN, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA, MÉXICO

GENERACIÓN DE ECOSISTEMAS MIPYME DE NEGOCIOS INVESTIGACIÓN-ACCIÓN (CASO SALONES DE BELLEZA)..... 1948

BOGAR GARCÍA MARTÍNEZ, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
ROBERTO GONZÁLEZ ACOLT, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
FELIPE DE JESÚS SALVADOR LEAL MEDINA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
MANUEL DÍAZ FLORES, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

IMPACTO DEL “OUTSOURCING” EN LA CALIDAD DE VIDA DE EMPLEADOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN DURANGO, MÉXICO 1955

HORTENSIA HERNÁNDEZ VELA, UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
VÍCTOR MANUEL LERMA MORENO, UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
MANUEL DE JESÚS MARTÍNEZ AGUILAR, UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS DEL CIIDIR DURANGO Y LA PERCEPCIÓN DE SU EFICACIA DESDE EL MLRC..... 1965

MA. CONCEPCIÓN RICO PÉREZ, UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
DIANA CAROLINA ALANIS BAÑUELOS, UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
VÍCTOR MANUEL LERMA MORENO, UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

LA CONSTRUCCION DE MODELOS ALTERNATIVOS DE DESARROLLO, UNA VISIÓN DESDE EL ÁMBITO DE LO RURAL: EL CASO DEL VALLE DE VALSEQUILLO, PUEBLA, MEXICO 1974

JOSÉ FAUSTO ALFONSO VARGAS ELÍAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

INCIDENCIA DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS: ANALISIS DE UN CASO EXITOSO DE SOSTENIBILIDAD EN COLOMBIA..... 1985

JOSÉ OBDULIO CURVELO HASSÁN, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
MARIO HEIMER FLÓREZ GUZMÁN, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

ENGLISH PROCEEDINGS

HIGH QUALITY BLENDED LEARNING PARA LA ENSEÑANZA PERSONALIZADA DE LA MATEMÁTICA

Carmen Rodríguez Quiel, Instituto Profesional y Técnico de Veraguas
Alexis Tejedor De León, Universidad Tecnológica de Panamá

RESUMEN

La presente investigación se enmarca en una propuesta metodológica basada en High Quality Blended Learning para la enseñanza personalizada de la Matemática, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en esta asignatura. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, siguiendo a López Moreno (2013); una modalidad creativa, pues se pretende contribuir con una propuesta innovadora, apoyada en tecnología y de corte experimental, con dos grupos de estudio de séptimo grado (7°) del Centro de Educación Básica General Belisario Billar Pérez. Para el análisis de los datos se utilizó el estadístico t-student para comparar los resultados del pre test y post test aplicado al grupo experimental y al grupo control. En conclusión, la propuesta metodológica basada en High Quality Blended Learning para la enseñanza personalizada de la Matemática proporcionó una mejora significativa en el rendimiento académico de los estudiantes.

PALABRAS CLAVES: High quality, Blended Learning, enseñanza personalizada, Matemática

HIGH QUALITY BLENDED LEARNING FOR THE PERSONALIZED TEACHING OF MATHEMATIC

ABSTRACT

This research is part of a methodological proposal based on High Quality Custom Blended Learning for teaching mathematics, in order to improve the academic performance of students in this course. This research has a quantitative approach, following López Moreno (2013); creative mode, it is intended to contribute to an innovative proposal, experimental and supported by technology, with two study groups of seventh grade (7th) Center for Basic Education General Pérez Belisario Billiards. For the data analysis the statistical t-student test was used to compare the results of the pretest and posttest applied to the experimental group and the control group. In conclusion, the methodology based on High Quality Blended Learning for teaching custom Mathematic he provided a significant improvement in the academic performance of students.

JEL: M00

KEYWORDS: High Quality, Blended Learning, Personalized Teaching, Mathematic

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la humanidad ha traído consigo el avance de nuevas tecnologías, repercutiendo así, en diferentes ámbitos sociales donde la Educación Matemática no es la excepción; las nuevas prácticas pedagógicas y las formas en que las personas aprenden han motivado el estudio de la enseñanza personalizada *High Quality Blended Learning* para la Matemática y que hoy, se comparte en este espacio. La estructura de esta presentación inicia con la revisión de la literatura, se plantean aspectos relevantes del tema de investigación, iniciando con rasgos históricos que originan el problema y un análisis epistémico de la enseñanza del Álgebra Básica en Panamá, hasta llegar a revisar aspectos relativos a la indagación de

propuestas metodológicas innovadoras que mejoren el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Matemática, bajo la modalidad *Blended Learning (B-learning)*. A continuación se presenta la metodología seguida, enfatizando en el procedimiento utilizado para la aplicación del *pre test* y *post test* aplicado a los estudiantes y paralelamente a la presentación de los resultados, se hace un análisis comparativo del grupo control y experimental basado en los resultados estadísticos de la investigación. En la parte conclusiva, se presentan los resultados de la investigación, las principales conclusiones y que generan una serie de recomendaciones tanto para las entidades que tienen que ver con la formación de los estudiantes en el sistema de Educación Básica General como para las que tienen que formar a profesores de Matemática. Finalmente, se enlistan las referencias bibliográficas utilizadas.

REVISIÓN DE LITERATURA

Las Ciencias de la Educación, a lo largo de la historia, han atravesado por procesos institucionales e intelectuales que actualmente las consolidan como un campo de estudio amplio y autónomo (Schriewer & Keiner, 1997). Estas ciencias están íntimamente relacionadas con los estudios de educación y los estudios de formación del profesorado; pero, para ambas líneas de estudio, se hace necesario un conocimiento más profundo sobre los diferentes programas de estudios que ofertan las distintas instituciones educativas; la formación del profesorado; estudiados a profundidad, y los puntos en común que existen entre los diferentes programas de estudio (González, 2008). Siendo así, la Educación Social, como ámbito de intervención de la Pedagogía Social, es la encargada de buscar la formación integral individual y social de la persona en su medio; con la finalidad de que sea capaz de mejorar y transformar la sociedad en la que vive, a través de la madurez social, las relaciones humanas y la convivencia en sociedad, por medio de la Didáctica de las Ciencias (Pérez Serrano, 2004).

Esta Didáctica, es considerada como un conjunto de decisiones, fundamentaciones y/o procesos de aspectos relacionados con la enseñanza; pero la praxis educativa aunado a las propuestas teóricas didácticas existentes, avanzan hacia nuevas propuestas constructivas (Wolfgang, 2011). Hoy día, la enseñanza de la Matemática continúa siendo uno de los mayores desafíos de la Didáctica de la Matemática, pues su aprendizaje trae de la mano, numerosas dificultades relacionadas con un pensamiento de orden superior en el que se encuentran comprometidos procesos como la abstracción, el análisis y la demostración, por mencionar algunos (Vrancken *et al*, s.f).

Es por ello que las prácticas pedagógicas tecnológicas para la enseñanza de la Matemática juegan un papel importante en la formación de los individuos para que sean capaces de asumir las exigencias científicas y técnicas que demanda el actual desarrollo social. En este sentido, es necesario que los alumnos aprendan a aprender (Cao & Rodríguez, 2011). Sin embargo, el enfoque tradicional basado en procesos memorísticos para la resolución de operaciones con números, aplicados a la enseñanza de la Matemática, expresado por autores como Artigue *et al* (1995), Salinas & Alanís (2009), es motivo de preocupación marcada entre los investigadores de Matemática Educativa y de Didáctica de la Matemática; manifestado también por Boyer (2012) con los trabajos de las fracciones egipcias que originaron un cúmulo de procesos matemáticos de alto nivel. Adicionalmente, los resultados obtenidos de los estudios desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el Programa de Evaluación Internacional de Alumnos Program for International Student Assessment (PISA), han evidenciado los bajos promedios alcanzados por los estudiantes panameños, así como las debilidades en los procesos cognitivos, de comprensión, aplicación y análisis, unido a los argumentos listados, también se detectaron debilidades en la incorporación del recursos tecnológicos tanto humanos como físicos (Martínez, 2006).

Por todo lo anteriormente expuesto y tomando como referencia los resultados nacionales que muestran los bajos rendimientos en Matemática de los estudiantes panameños y de la necesidad en maximizar el uso de

los recursos tecnológicos de información y comunicación diseminados y distribuidos por el Ministerio de Educación a nivel nacional surge la inquietud de diseñar e implementar una propuesta pedagógica High Quality Blended learning para la enseñanza del Álgebra Básica, utilizando tecnología de información y comunicación para la construcción de conceptos fundamentales, la plataforma Moodle® y la combinación de estrategias propias de los enfoques presenciales y virtuales (Troncoso Rodríguez, Cuicas Ávila, & Debel, 2010) Desde el punto de vista de la didáctica, se propone un trabajo matemático de alfabetización en la reorganización de los elementos utilizados por los estudiantes en la asignatura de Matemática específicamente para la enseñanza del Álgebra Básica, que les permita analizar, resolver problemas, manejar información, y enfrentar situaciones que se presentarán en la vida adulta OCDE (2003).

Con esta propuesta se busca pasar de grupos fijos a grupos dinámicos, en los que se minimice el papel de docente explicador de conceptos para rescatar y mejorar las habilidades cognitivas y no cognitivas, duras y blandas, el aprendizaje autónomo, el crecimiento social y emocional a través de valores como el entusiasmo, el honor, la reflexión y el coraje, lo que este proyecto maneja como enseñanza personalizada (Estación 3). Con el interés de la Innovación Educativa, la propuesta está basada en el modelo de rotación de estación tomando en cuenta: aprendizaje en línea, grupos de trabajo y aprendizaje personalizado (Staker & Horn, 2012); un rediseño del aula, como se muestra en la Figura 1, con recursos limitados; y las estructuras propias del 7° de Educación Básica General Belisario Villar Pérez en Veraguas, Panamá.

Este espacio relacionado con Innovaciones tecnológicas y prácticas exitosas para propiciar la calidad en la educación, toma en cuenta la característica principal del docente: ir en busca de modelos, estrategias, experiencias y colocar al estudiante en el centro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para una calidad y equidad en la educación: compromiso de todos.

METODOLOGÍA

Básicamente la investigación siguió una metodología cuantitativa, pues utilizó la recolección y análisis de datos para probar las hipótesis establecidas, basados en valoración numérica, en el conteo y el análisis estadístico como fundamento científico para la predicción de los resultados finales de la investigación (Hernández *et al*, 2002). Adicionalmente, la investigación fue de tipo experimental, pues se introdujeron cambios a un grupo (grupo experimental), con la finalidad de observar las diferencias de aprendizaje del Álgebra básica que se produjeron en un tiempo determinado y, a través de modelos estadísticos inferenciales para definir si la propuesta pedagógica *B-learning* fue efectiva o no.

La investigación se desarrolló diseñando la plataforma *B-learning*, luego validándola, para en seguida ponerla a prueba, implementando la plataforma en el grupo experimental (G_1); es decir, se expuso el grupo experimental al aprendizaje de Álgebra básica por medio de la propuesta pedagógica *B-learning*, y finalmente se hizo la Valoración de la variable independiente sobre la dependiente con la realización de pruebas de hipótesis estadísticas sobre los resultados del pre test y pos test obtenidos a partir de los resultados del experimento, basadas en la distribución t – student.

Muestra

La muestra del proyecto estaba formada por dos grupos: un grupo control y un grupo experimental. Al grupo experimental (G_1) y al grupo control (G_2) se les seleccionó aleatoriamente de la población. Una primera selección aleatoria suministró al grupo que representará la muestra de la población. Una segunda selección aleatoria indicó si pertenecía al grupo experimental o al grupo control.

RESULTADOS

De acuerdo a lo establecido en la metodología, se inicia la realización de pruebas estadísticas para: conocer si las varianzas poblacionales son iguales. Posteriormente se plantea la prueba de hipótesis para los resultados obtenidos del *pre test* y *post test*, a través del estadístico *t-Student* con una cola. Tal como se señaló, esta prueba permite determinar si la propuesta metodológica mejora el rendimiento de los estudiantes. Con la prueba estadística de igualdad de varianzas se obtuvieron los siguientes resultados de la tabla 1.

Tabla 1: Cálculos de la Diferencia de Varianzas

Diferencia Entre Varianzas		
	Pre test	Post test
F Calculada	1,2828	1,1278
GL numerador	38	38
GL denominador	30	30
Error	5,0 %	5,0 %
F Tabular	1,7997	1,7997
¿Se rechaza H_0?	No	No

Como **F** calculada es menor que la **F** tabular, entonces no se rechaza H_0 , por lo tanto se demuestra que las varianzas poblacionales para el *pre test* y *pos test* son significativamente iguales. Se calculó además, las medidas de estadísticas descriptivas por grupo como media y varianza, resultados mostrados en la tabla 2.

Tabla 2: Estadísticas Descriptivas de la Totalidad de la Muestra

Área De Estudio	Prueba	Media	Valor Mínimo	Valor Máximo	Desviación Típica	Asimetría	Curtosis
Álgebra Básica	Pre test	22,74	19	26	1,51	-0,47	-0,67
	Post test	42,23	36	49	4,27	-0,40	-1,38

Como se puede observar en la tabla anterior el rendimiento promedio del grupo control resulta ser inferior al rendimiento del grupo experimental; sin embargo, esto debe ser comprobado estadísticamente, por lo que se procedió a determinar la media, desviación típica, puntuación de ganancia y diferencia intergrupala, resultados plasmados en la tabla 3.

Tabla 3: Media y Desviación Típica del *Pre Test Y Pos Test*, Puntuación de Ganancia (PG.), Diferencia Intergrupala (T)

	Grupo Control		Grupo Experimental	
	M	DT	M	DT
Pre test	23,52	1,30	22,84	0,97
Post test	36,98	0,78	47,25	0,91
PG.	13,46		24,41	
T	-89,29		-117,35	

A partir de este resultado se procede al análisis de las hipótesis, que se presentan a continuación:

H_1 : La implementación de una propuesta pedagógica High Quality *B-learning* para la enseñanza personalizada del álgebra Básica, es estadísticamente superior al rendimiento académico de los estudiantes que se les enseña sin este tipo de metodología, en el séptimo grado (7°) del Centro de Educación Básica Belisario Villar Pérez.

H_0 : No hay diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes, sometidos a la implementación de una propuesta pedagógica *High Quality B-learning*, para la enseñanza personalizada del álgebra Básica y los estudiantes que se les enseña sin este tipo de metodologías en el 7° grado del Centro de Educación Básica. Al aplicar el estadístico *t-Student*, presentado en el marco metodológico y se obtuvieron los resultados que se pueden apreciar en la tabla 4.

Tabla 4: Resultados de las Medidas de Estadísticas Globales

Medidas Estadísticas Globales	
Varianza conjunta	0.4562
Sp	0.6754
T calculada	2.3462
Grados de libertad	68
Error	5.0%
T tabular	1.6675
¿Se rechaza H_0 ?	Si

Como la t calculada es mayor que la t tabular, se rechaza H_0 y se acepta H_1 , es decir tomando como base la evidencia que brinda la muestra con el *pre test* y *post test*, con un margen de certeza del 95%, se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia existe evidencia significativa de que: el rendimiento académico de los estudiantes sometidos a la propuesta metodológica *High Quality B-learning* para la enseñanza personalizada de la Matemática son superiores al rendimiento académico de los estudiantes que aprenden sin este tipo de propuesta metodológica.

CONCLUSIONES

Existe una diferencia significativa de que la propuesta metodológica *High Quality B-learning* para la enseñanza personalizada de la Matemática mejora el rendimiento académico de los estudiantes en el tema de Álgebra Básica. La utilidad del *High Quality B-learning* para la enseñanza personalizada de la Matemática, permite la interacción entre: los contenidos, la tecnología, los estudiantes y los docentes; favoreciendo los procesos de enseñanza, atender sus diferencias individuales y permitir que los alumnos reciban una educación acorde a los requerimientos de la sociedad actual. Con esta metodología, el proceso de enseñanza de la Matemática se convierte en una permanente búsqueda, análisis y reelaboración de información, para hacer que los aprendizajes sean cada vez más complejos y significativos para el estudiante.

Recomendaciones

La propuesta de utilización del *High Quality B-learning* para la enseñanza personalizada de la Matemática, puede ser extrapolada a otras áreas de la Matemática y otras ciencias. Exhortar a los docentes a que realicen experimentos similares con la finalidad de corroborar que la propuesta en cuestión es funcional para los procesos de enseñanza en otras áreas de la Matemática.

BIBLIOGRAFÍA

Artigue, M., Douady, R., Moreno, L., y Gómez, P. (Eds.). (1995). *Ingeniería didáctica en educación Matemática*. México: Iberoamérica S.A.

Boyer, C. (2012). *Historia de la Matemática*. (3ra edición). Nueva York: Dover Publications.

- Cao, E. & Rodríguez, J. (2011). Enseñar y aprender en la sociedad de conocimiento: el trabajo independiente y la labor del tutor una alternativa para su concreción. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 1.
- College Board (2013). College Board con visión de futuro en la celebración de su aniversario. *Academia*. V.27, n. 1.
- González, M. (2008). *Competencias básicas en Educación Matemática*. Universidad de Málaga. España.
- Hernández, S. R., Fernández, C.C., y Baptista, L.P. (2003). *Metodología de la investigación* (tercera ed.). México: Mc Graw-Hill.
- Martínez, A. (2006). La metodología de los estudios de PISA. *Revista De Educación*, núm. extraordinario, 111-129.
- OCDE (2003). *Programa PISA: Qué es y para qué sirve*. Recuperado de: <http://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf>
- Pérez Serrano, G. (2004). Educación Social. *Revista de educación*. 336. Pp. 7-18.
- Salinas, P. & Alanís, J. (2009). Hacia un nuevo paradigma en la enseñanza del Cálculo dentro de una institución educativa. *Revista latinoamericana de investigación en Matemática educativa*, 12(3), pp. 355-382.
- López Moreno, W. (2013). Ocho pasos para el desarrollo de una investigación. Editorial de la universidad de Puerto Rico en Humaco, Puerto Rico.
- Schiriewer, J. & Keiner, E. (1997). Pautas de comunicación y tradiciones intelectuales en las ciencias de la educación: Francia y Alemania. *Revista Mexicana de investigación Educativa*, 2(3). Pp. 117-148.
- Staker, H. & Horn, M. (2012); *Classifying K-12 Blended Learning*. Innosight Institute.
- Troncoso Rodríguez, O.; Cuicas Ávila, M. & Debel Chourio, E. (2010). El modelo *B-learning* aplicado a la enseñanza del curso de Matemática i en la carrera de ingeniería civil. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 10(3). Pp. 1-28.
- Troncoso Rodríguez, O.; Cuicas Ávila, M. & Debel Chourio, E. (2010). El modelo *B-learning* aplicado a la enseñanza del curso de Matemática I en la carrera de ingeniería civil. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 10(3). Pp. 1-28.
- Vrancken, S.; Gregorini, M.; Engler, A.; Muller, D. & Hecklein, M. (s.f.). Dificultades relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje del concepto de límite. *Revista Sociedad Argentina de Educación Matemática (SOAREM)*, 8(29). Pp. 9-19.

BIOGRAFÍA

Carmen Rodríguez Quiel es Doctoranda en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Social y Desarrollo Humano por la Universidad Especializad de Las Américas. Profesora asociada al Instituto

Profesional y Técnico de Veraguas, adscrita a la Cátedra de Matemática. Se puede contactar en el Departamento de Matemática, Calle 10°, Panamá, correo electrónico: carmen.rodriguez1@utp.ac.pa profecarmenrodriguez@gmail.com,